

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CURRICULAR EN EDUCACIÓN TÉCNICA

Mario Fernandez Revollo

PRESENTACIÓN

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CURRICULAR EN EDUCACIÓN TÉCNICA

Mario Fernandez Revollo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384629>

En su artículo “Gestión administrativa y curricular en educación técnica”, el doctorando Mario Fernández Revollo realiza, en base a una investigación de carácter cualitativo, un análisis del proceso de implementación del bachillerato técnico-humanístico en tres instituciones del Distrito Educativo Cochabamba 2 respecto a los aspectos administrativo y curricular. Esta modalidad de educación secundaria comunitaria productiva instaurada por la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez tiene el propósito de brindar formación técnica y capacitación laboral que permitiría a los estudiantes continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-productivas.

Al ser el autor mismo Director de una Unidad Educativa del mencionado Distrito Educativo que aún no ofrece el bachillerato técnico-humanístico, el abordaje de la temática incluido el acceso a los sujetos de investigación es de un investigador conocedor de la problemática educativa interesado en indagar sobre el proceso de transformación de la secundaria tradicional.

Inge Sichra Ph.D.
DOCENTE-TUTORA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CURRICULAR EN EDUCACIÓN TÉCNICA

Mario Fernandez Revollo¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384629>

Nota del autor

La presente investigación está elaborada en el marco del Doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón, como resultados de avance de investigación doctoral, en el área de Educación, con mención en Diseño, desarrollo e innovación del currículo, bajo la línea de investigación del currículo escolar y niveles de concreción.

Correo electrónico: fernandezline@gmail.com

1 Lic. en Educación Intercultural Bilingüe. Mgr. en Agroecología, Cultura y Desarrollo Endógeno Sustentable para América Latina. Candidato a doctor en Ciencias Humanas.

Resumen

Este artículo presenta información acerca de la gestión administrativa y curricular que caracterizan a la implementación del Bachillerato Técnico Humanístico, en el nivel de educación secundaria. Así, la tarea administrativa que aquí se describe habla de algunas aproximaciones al trabajo realizado en 3 instituciones de formación técnica humanística; la promoción de emprendimientos; y la orientación vocacional. En cuanto al componente curricular, refiere a la articulación de contenidos; relación de componentes curriculares; y elementos de la gestión curricular docente. Todo a partir de datos obtenidos mediante entrevistas a directores y docentes de instituciones educativas del Distrito Educativo “Cochabamba 2”. Así mismo, recopilaciones de documentos curriculares provenientes del Ministerio de Educación en Bolivia.

Palabras clave: Gestión administrativa, gestión curricular, educación técnica.

Introducción

El presente artículo caracteriza aspectos de la gestión administrativa y curricular dentro la implementación del Bachillerato Técnico Humanístico (BTH) en el nivel de educación secundaria, o *CINE 3* (UNESCO, 2011). Presenta registros de entrevista y revisión documental que permiten una aproximación al estudio de esta política educativa implementada en tres instituciones del Distrito Educativo “Cochabamba 2”, gestiones 2021 y 2022.

Del contenido presentado, algunos de testimonios que llamaron la atención fueron: “Hemos empezado a trabajar con la dinamicidad de los maestros. Hemos hecho un proyectito: se producía vajillero muy similar a la marca que se comercializa en el mercado” (Test. EV., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21). Así también, “Los docentes de los colegios no avanzan acorde a la formación técnica. Todos avanzan por su lado, y aquí –en el módulo tecnológico- los docentes tienen que estar empezando de cero” (Ent. MP., rector MTP-Cbba, 10/06/22).

Comparando estas referencias con el estudio de Mamani y Matos (2021), basado en revisiones documentales, y cuyo contenido indica problemas como: la falta de capacitación docente, equipamiento e infraestructura; además de la confusión de nomenclaturas para cada especialidad, se considera también importante ver los aspectos antes citados porque ayudan a profundizar el estudio de implementación del BTH en ámbitos concretos como son la gestión administrativa y curricular.

Literatura relativa al tema

La administración educativa, desde la gerencia hasta la gestión, implica conducir y orientar las acciones que realiza una institución formativa (Graffe, 2002); incluyendo al desarrollo curricular, donde se concretan los principios ideológicos, pedagógicos y psicológicos del sistema educativo (Coll, 1994). En ese sentido, a continuación se presenta elementos teóricos que ayudaron a la comprensión de esta problemática educativa.

Gestión administrativa

La historia de la administración en educación, según Sander (1996), se encuentra constituida por cinco enfoques de análisis: jurídico, tecnocrático, conductista, desarrollista y sociológico; siendo este último responsable de atender las necesidades y aspiraciones de la sociedad latinoamericana. Implicando, a diferencia del enfoque desarrollista, ver los problemas educativos desde adentro, y no así a partir de concepciones provenientes del extranjero.

Por otro lado, al ser la gestión administrativa “...una cuestión de responsabilidad del Estado y, a través de este, de los ciudadanos” (Kemmis, 1993, p. 138), se espera con esta dar cumplimiento a las políticas educativas; siendo la instancia responsable de organizar, orientar y evaluar las acciones educativas en sus niveles de administración que, para el contexto boliviano, son: superior, ejecutivo y operativo (Minedu, 2011).

Oportuno también destacar que, en la normativa nacional, la gestión administrativa está inmersa en el trabajo de las direcciones educativas; sean estas: departamentales, distritales o de unidades educativas las responsables de asumir los ámbitos: académico, institucional y curricular (Minedu, 2017). Así entonces, la gestión administrativa forma parte de la gestión educativa; tomando en cuenta que esta última es un “...espacio de participación de todos los actores de la institución para que... logre poder transformar la educación” (Minedu, 2018b, p. 19).

En ese sentido, dicha función deja de ser una tarea sólo del director, implicando además a docentes, estudiantes, padres de familia e instituciones de la comunidad; motivo por el cual la *gestión* asume un sentido más amplio en relación a la *administración*. Dicha, además, ve aspectos como la democracia, participación y calidad educativa; exigiendo la participación de ciudadanos, con equidad, para así alcanzar los objetivos planteados (Sander, 1994).

Dentro la gestión administrativa, se establece también *atribuciones* para cada *nivel* directivo; por ejemplo, las direcciones de unidades educativas

(nivel operativo) tienen a bien: Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos pedagógicos; Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas del Centro o Unidad Educativa; y Supervisar la adecuada implementación del currículo educativo. (ME, 2011, art. 18., a., b., g.). Estas a ser cumplidas a lo largo de toda la gestión escolar.

Gestión curricular

La gestión curricular, para Casanova (2009), es un proceso plasmado en dos sentidos: “... uno es el implantado administrativamente y otro es el trabajado en los centros” (p. 239). El primero proviene de la normativa gubernamental, a propósito de dar cumplimiento a las políticas públicas que cada Estado sanciona para su población. Esta normativa integra: leyes educativas, planes de estudio, manuales de funcionamiento, entre otros (Minedu, 2022a). El segundo refiere más al trabajo realizado en cada institución educativa. Más allá de tener una misma estructura normativa, sus procesos de organización y gestión curricular dependerán de las condiciones y características que le otorgue el contexto donde funciona.

Haciendo ahora énfasis en la gestión curricular dentro las unidades educativas, y con mayor atención en el proceso evaluativo interno, las normas o criterios que se toman en cuenta, por lo general, “... giran en torno a los contenidos curriculares”; y cuyos principios pedagógicos son: “... dosificación del material, retroalimentación, ejercitación y refuerzo”; así también, principios de presentación como claridad, secuencia, vocabulario, formato, etc. (Díaz-Barriga et al. 1990, p. 144). Esta relación se hace más compleja cuando se propone articular contenidos de diversas áreas, pues la cantidad de piezas a integrar es mayor (Tyler, 1973, p. 102). Por ejemplo, “... en el campo de la Matemática, los elementos organizativos han sido, con frecuencia, conceptos y habilidades” (Díaz-Barriga et al. 1990, p. 88).

Es oportuno destacar que en la formación especializada, donde los contenidos curriculares son más específicos en relación a otras áreas de saber y conocimiento, se genera “... la competencia individual en una profesión. Desde esta perspectiva, la operación curricular es más o menos

lineal, controlada, regulada, simplificada para asegurar, pese a las variables individuales” (González, 2013, p. 47). Esto repercute en el ejercicio profesional dentro el campo de las especialidades.

Ahora, desde el ejercicio docente, uno de los aspectos más resaltantes para la gestión curricular es el avance de contenidos programados a lo largo de una gestión escolar. Debido a la cantidad y amplitud de su abordaje, se requiere que el profesorado tenga a mano estrategias y recursos para optimizar la concreción de los planes de estudio. Esta situación, como expresa Casanova (2009), no siempre es posible porque los profesores terminan aplicando según su criterio y, al final, “... nadie sabe lo que están aprendiendo nuestros alumnos” (p. 128). De ser así, no se estaría cumpliendo el criterio de continuidad, secuencia e integración, que se espera en el desarrollo de actividades del currículo (Tyler, 1973, pp. 87 - 88).

Otro aspecto de la gestión curricular es el uso y optimización del tiempo, concebido como un recurso necesario para la innovación (Hoyle, 1972, en Stenhouse, 2003, p. 277). Ya que dependerá de este para definir la duración de actividades y procesos educativos. La regulación del tiempo y de la actividad académica en un plan de estudios que se percibe planificado y ordenado, se constituye en un indicador en el proceso de verificación del cumplimiento de los estándares mínimos de calidad para los programas (González, 2013, p. 47). Denotando una óptima organización y desarrollo curricular.

Aunque esta postura puede parecer rígida y contradictoria con el sentido de gestión curricular flexible, cabe también verla desde la condición de los estudiantes. Como en su momento lo manifestó Tyler (1973).

Debemos centrar el esfuerzo educativo en sus aspectos más espinosos y más importantes para no malgastar el tiempo de los estudiantes en aprender cosas que tuvieron validez hace 50 años pero ya no, mientras se dejan de lado aspectos de la vida hoy esenciales y que la escuela no contempla (p. 22).

En la gestión curricular, esta observación permite articular dos elementos importantes del trabajo docente: los contenidos y el tiempo. El primero dependiente del segundo en el sentido de objeto regulado para no desplazar a otro (contenido), y disminuirle las posibilidades de llegar a los estudiantes con el detalle y especificación necesarios.

Educación técnica

La educación técnica, expandida tras la revolución industrial (Chaves, 2004), y cuya característica esencial se refiere a combinar “el aprendizaje teórico y práctico relevante para una ocupación o campo ocupacional específico” (Sevilla, 2017, p. 11), articula la educación secundaria y la formación técnica orientada al desarrollo de competencias laborales; es decir, capacitación para el trabajo y de certificación de la cualificación laboral (Finnegan, 2006, p. 7). La educación técnica busca responder a las demandas del sector productivo, además de las personas quienes no alcanzaron a concluir la educación secundaria.

En lo concerniente al contexto nacional, no existía una política de educación técnica y capacitación laboral que haya acompañado el desempeño de la economía (Lizárraga, 2011, p. 43). Esto a raíz del limitado incentivo hacia la producción local; ya sea en términos de adquisición tecnológica y en ausencia de políticas que generen espacios de trabajo para los nuevos técnicos. Posteriormente, dentro la normativa nacional, el Ministerio de Educación (2014) establece que la educación técnica debe estar “... articulada al desarrollo de las potencialidades y vocaciones productivas de las regiones y del Estado Plurinacional” (Art. 3); política que tiene, como mecanismo de concreción, al denominado Bachillerato Técnico Humanístico (BTH).

Hablando ahora del ámbito curricular, para Mora (2014), “La educación técnica-tecnológica queda relegada a un plano inferior del cuerpo curricular predominante en cada uno de los sistemas educativos, independiente de su estado de desarrollo e implementación pedagógica-didáctica” (p. 15). Comparada esta con la educación humanística, cuyos contenidos

curriculares y metodologías de enseñanza se muestran más organizados; incluso en los libros de texto que son de uso y circulación local.

Se reconoce también que “Las escuelas técnicas y profesionales de todo el mundo enfrentan, como principal desafío, a la dificultad de adecuar los programas de formación que imparten a los trabajos que existen en el mercado” (De Moura et al., 2000, p. 13). A diferencia de los saberes universales de áreas como matemáticas, lenguaje o ciencias de la naturaleza, cuyos principios y reglas son invariables para cada contexto, los contenidos técnicos dependerán de la sofisticación y actualización tecnológica que cada país haya podido alcanzar.

La educación técnica, por su carácter disciplinar, curricularmente enfrenta una contradicción, antes planteada por Mora (2014), en la que se discute la posibilidad de articular las disciplinas para alcanzar otro nivel de formación, sentado en la resolución de problemas; no obstante, esto implicaría dejar de profundizar el estudio de las mismas especialidades.

–Al querer agrupar las disciplinas convencionales en campos–, la educación técnica y tecnológica perdería, sin lugar a dudas, su estatus de independencia disciplinar, tal como ocurriría con muchas otras disciplinas; –empero, a su vez también reconoce que– la técnica y tecnología como disciplinas en sí mismas tienen un alto potencial integrador, lo cual significa que ellas podrían convertirse, por lo tanto, en un campo de saberes y conocimientos independientes de los demás (p. 16).

Ambos planteamientos teóricos exigen diseños y formas de gestión curricular distintos. Por ejemplo, “...una de las formas, comprobadas sistemáticamente durante muchos años, tiene que ver con el proceso didáctico basado en proyectos” (op cit., p. 21), planteados ya sea a partir de situaciones hipotéticas, o desde problemáticas reales que surjan de diagnósticos realizados por la propia población estudiantil. Estos últimos, al mismo tiempo, a falta de “investigaciones que aborden los conocimientos y saberes técnicos generados en contextos productivos con relación a la escolarización” (Yapu, 2015, p. 89).

Metodología

El motivo de elegir a la implementación del Bachillerato Técnico Humanístico como objeto de estudio coincide con lo que Spedding (2010) denomina “...alguna situación de la vida real que provoca o interesa” (p. 129) al investigador. Dado que este actor se encuentra en la función administrativa de una institución educativa humanística que no cuenta con la modalidad de BTH, en lo personal, los resultados del artículo orientarán la labor profesional del mismo; además, minimiza las probabilidades que su situación subjetiva parcialice la interpretación de los datos.

Para el presente artículo, la recogida de datos se realizó de tres instituciones educativas del Distrito “Cochabamba 2” ubicadas en la zona sud de este departamento. La primera Unidad Educativa (UE), “Ayni Pacha”, destacada en la implementación del Bachillerato Técnico Humanístico, porque la gestión 2021 fue representante departamental en la 1ra Feria Nacional de Emprendedurismo del Bachillerato Técnico Humanístico. La segunda UE, “Juana Azurduy de Padilla”, carente de equipamiento tecnológico, envía sus estudiantes al Módulo Tecnológico Productivo “Cochabamba”. Esta última, como tercera institución, aglutina a estudiantes de diversas UEs que cursan el 5to y 6to años de escolaridad del nivel secundario; impartiendo la materia de Técnica Tecnológica Especializada.

Siendo un primer acercamiento a esta actividad formativa, previamente se estableció contacto con directores y docentes para entrevistarles sobre cómo van implementando el BTH en sus respectivas instituciones. Las primeras conversaciones tuvieron lugar en la “Feria de Emprendedurismo”, organizada por la Dirección Distrital de Educación “Cochabamba 2” y también en ambientes las mencionadas instituciones educativas. Se atendió también a una entrevista realizada en el programa “Ch’uwa Yakitu”, transmitida por radio “San Simón” FM 102.4, y mediante su página en Facebook; oportunidad en la cual trataron la temática del BTH a nivel de distrito.

Paralelamente, como técnica de investigación, se recurrió a la recopilación documental para asimilar mejor el contexto normativo de implementación del BTH. Pudiendo así revisar resoluciones ministeriales, módulos de aprendizaje y boletines informativos. Dicha técnica fue necesaria también para la elaboración del anterior subtítulo.

Una vez transcritas las grabaciones (entrevistas y programa de radio), se categorizó la información en el programa para análisis cualitativo *Atlas.ti*; registrando 26 códigos, por ejemplo: *CurriculoArticulacion*, *EmprendimientoAlternativas*, *GestionInstitucional*, que aglutinaron de entre 1 a 13 citas. Notar que cada código se compuso por dos palabras unidas, pero diferenciadas con letras mayúsculas al inicio; careciendo además del uso de acentos ortográficos. Se decidió aplicar esta nomenclatura porque, al ser la misma utilizada en lenguaje de programación, permite trasladarla a una hoja de cálculo sin riesgo omitir signos de puntuación o espacios entre nombres de códigos, aspecto que dificultaría el enlace de hojas en el libro Excel.

Por otro lado, el orden de las palabras se debe a la prioridad temática establecida para cada cita. Es decir, en el ejemplo de: *Curriculo Articulación*, el tema central es currículo, y articulación una particularidad –o variable–. Con ese mismo criterio, de haberse dado el caso, pudo también codificarse otras citas como *CurriculoDiseño*; o también tener *Articulacion Curriculo* y *Articulacion Actores*.

Concluida esa etapa, y pasando a releer el contenido de cada código, se organizó 6 redes semánticas (*Gestion Administrativa*, *Gestion Curricular Docente*) para establecer relaciones entre códigos y citas –análisis–, notando tendencia de información hacia la gestión administrativa y curricular del BTH. A partir de la pregunta genérica: ¿cómo les está yendo con la implementación del BTH?, las respuestas brindaron datos sobre relaciones institucionales, organización y abordaje de contenidos, además de recursos. Esta tendencia preliminar, en el amplio contexto del objeto de estudio, sugirió el título y redacción del contenido inscrito en el presente artículo; constituyéndolo en un estudio emergente que caracteriza a la investigación cualitativa (Gibbs, 2012).

Una vez identificada la orientación de los datos, se retomó la revisión documental pero con énfasis en la teoría referida al tema. Se pudo notar el aporte sustancial que brinda la revisión documental cuando se trata de temas que abarcan un contexto espacio-temporal de magnitud considerable; por ejemplo, el trabajo de Lizárraga (2011) que trata sobre la Educación Técnica en Bolivia. También se vio que los programas transmitidos y almacenados en la internet son una fuente importante de información sincrónica o asincrónica que permiten acceder a eventos donde no siempre es posible asistir de manera presencial.

Resultados

En las siguientes líneas, se presenta los resultados de entrevistas y revisión documental que dieron cuerpo al tema que aquí contiene.

Gestión administrativa

Aproximación a otras instituciones

La gestión institucional, realizada en las unidades educativas está concentrada en la solicitud de requerimientos a diversas instancias públicas y privadas. Por ejemplo, cuando es necesario realizar refacciones en los establecimientos educativos, como expresó un director, “De la alcaldía sabemos mandar requerimiento para refacción, insumos de limpieza, material deportivo para cada año” (Ent. AH., director UE-JAP, 08/11/21). No obstante, esta dotación forma parte de las actividades que cada año cumple el Gobierno Autónomo Municipal: “...para cada año hace presupuesto en la alcaldía y les entregan a las unidades educativas” (Ent. NR., funcionario municipal, 17/03/22). Por tanto, dichos requerimientos llegan a los establecimientos escolares independientemente de las solicitudes emanadas por dirección.

En lo que respecta a la implementación del BTH, la gestión institucional estaría enfocada al requerimiento de ítems, infraestructura, mobiliario y equipamiento según la cantidad de estudiantes y especialidades que se desarrollan. Sin embargo, por lo que a continuación se manifiesta, esta disposición sería competencia directa de las autoridades municipales:

Hemos visto que, a 8 años de su implementación, se ha tropezado con muchos problemas. Uno de ellos es que, como sabemos en el ámbito competencial, encargados de dotar mobiliario e infraestructura a las unidades educativas son los gobiernos municipales, pero vemos que tenemos esa falencia porque no se está dotando de infraestructura a las unidades educativas, y por eso las unidades educativas no están pudiendo hacer su tramitación ante el Ministerio de Educación porque es uno de los requisitos importantes que pide. (Test. WT., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21)

Como indica en la Resolución Ministerial N° 818/2014 (Minedu, 2014), toda unidad educativa que desee constituirse en *plena*, debe realizar su trámite presentando, entre los requisitos, el Formulario de Solicitud - Bachillerato Técnico Humanístico (op cit.); mismo que será llenado por técnicos de la Dirección Distrital de Educación (Ent. AH., director UE-JAP, 08/11/21).

Otro mecanismo a través del cual las unidades educativas pueden gestionar equipamiento y materia prima para impartir el BTH es recurriendo al apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs); tal como fue el caso de la Unidad Educativa “Ayni Pacha”.

...hemos tenido la suerte de tener el apoyo de ONGs españolas que son SEDESCO, la General Valenciana que han apoyado desde el equipamiento y hasta en algunos casos, algunas especialidades, dejar la materia prima para hacer la producción. Eso ha sido un gran punto de partida para esta institución para poder sacar adelante este colegio (Test. EV., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21)

Los resultados de gestión institucional, así sean con el mismo propósito, difieren de acuerdo a las decisiones que cada ONG asuma en el marco de sus políticas institucionales. Por ejemplo, el Módulo Tecnológico Productivo “Cochabamba” (MTP-Cbba) de igual manera gestionó equipamiento ante una ONG, pero esta decidió destinar más fondos

a otra institución educativa; aunque también respondió a la solicitud del tecnológico: “Las instituciones, las ONGs han preferido llevar a las provincias como el caso de Sacaba, por ejemplo. Sacaba tiene dos ONGs que les apoyan. Nos han traído dos deshidratadoras, dos mesas, cosas pequeñas, pero estamos avanzado” (Ent. MP., rector MTP-Cbba, 10/06/22).

Promoviendo emprendimiento

Entre las atribuciones asignadas a los directores de unidades educativas, no se encuentra alguna referida, específicamente, al BTH. Sin embargo, según el Minedu (2011), se indica: “Otras establecidas en reglamentación específica” (Art. 18.k). Siendo así que, de acuerdo a las características contextuales de cada institución educativa, esta atribución puede también diversificarse; por ejemplo, como expresó un ex director de unidad educativa:

El manejar un colegio técnico humanístico exige estar todo el día y es bastante pesado. Incluida esta la parte productiva, es un ítem más y hay que ver opciones de cómo ver esto de la parte productiva porque hay que hacer la comercialización, la venta, los almacenes, los inventarios, y es un trabajo bastante pesadito. (Test. EV., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21).

Para fortalecer los emprendimientos productivos desde la institución escolar, como se manifiesta, es necesario que alguien asuma responsabilidades administrativas de comercialización del producto. Al no contar con personas dedicadas a este ámbito, la responsabilidad recae sobre la dirección. De no ser así, es la misma dirección quien también se responsabiliza de gestionar la designación de otros actores que puedan asumir ese rol. A partir de ahí, “...ya teniendo un buen recurso humano con los estudiantes y el personal docente, lo que esperaba era pues tener buenos resultados a mediano plazo o a largo plazo” (Test. EV., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21).

En relación al plantel docente, como parte del denominado recurso humano, es importante que este se componga de profesionales formados

en las especialidades que imparte la institución educativa para fortalecer la formación de estudiantes y el desarrollo de emprendimientos locales. No obstante, en el contexto del magisterio boliviano, para asumir docencia en alguna especialidad dentro una UE, es necesario que el profesional, además, tenga el título de maestro normalista. Así se expresó en una sesión radial de análisis, referida a la implementación del BTH:

Sabemos que otra de las debilidades es la designación de docentes. Cuando las direcciones distritales convocan a compulsas, no hay profesionales que tenga formación en estas ramas. Porque el Ministerio te pide que puedas tener el título de maestro normalista. Entonces, ¿cuántos maestros tenemos que tengan específicamente estas formaciones? (WT) (Test. WT., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21).

A excepción de los módulos tecnológicos, en las UEs se requiere que todo docente sea maestro normalista y, para el caso del área Técnica Tecnológica Especializada, además, tener formación a nivel técnico medio, superior o universitario, en la especialidad correspondiente. Así, una vez cumplido este requerimiento, es posible contar con un equipo docente proyectado hacia el emprendimiento. Esto se refleja en la experiencia de la UE “Ayni Pacha”:

Hemos empezado a trabajar con la dinamicidad de los maestros. Hemos hecho un proyectito: se producía vajillero muy similar a la marca que se comercializa en el mercado, pero es un vajillero de alta calidad. Hemos hecho champus naturales con aloe vera, y esa era la idea (Test. EV., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21).

Promover emprendimientos desde la gestión administrativa implica partir desde un proyecto pequeño –a nivel micro–. No obstante, ello requiere que docentes y dirección participen también en la comercialización de productos, y no sólo en su obtención. Importante también destacar que “Sí se necesita de capital para poder emprender” (Ent. MF., docente MTP-Cbba, 10/06/22); aspecto que, de igual manera, implica nuevos procesos de gestión administrativa.

Acciones para la orientación vocacional

Otro aspecto considerado importante para la gestión administrativa es atender la orientación vocacional de los estudiantes, esperando que la especialidad elegida sea la más adecuada para sus habilidades y aspiraciones. No obstante, cuando el número de especialidades es limitado, se reducen las opciones de elección, como expresó el director EV:

Una observación que hago al reglamento del BTH es que a los chicos de 5to y 6to se les manda a la capacitación técnica en una especialidad, pero veo un poco el vacío en la orientación hacia las especialidades y que debe ser bastante metódico en su implementación. He visto en algunos colegios que se les ha mandado: ‘ustedes, se ha llenado el cupo de gastronomía, ahora se van a construcción’. Entonces, en vez de que el estudiante tenga esa noción de seguir en una especialidad, viene a ser una frustración y creo que eso no es prudente hacerlo con nuestros estudiantes (Test. EV., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21).

En las unidades educativas, el número de especialidades oscila entre una a cuatro. Por su parte, los módulos tecnológicos cuentan con mayor cantidad de alternativas. Verbigracia, la oferta académica del MTP “Cochabamba” asciende a seis especialidades: Transformación de Alimentos; Turismo y Hotelería; Construcción Civil; Electrónica; Gestión Ambiental; y Mecánica Automotriz (MTP-Cbba, 2021).

Como experiencia de la Unidad Educativa “Ayni Pacha”, cuyas especialidades son Electrónica; Gastronomía; Construcción Civil; y Química Industrial, se optó por trabajar la orientación vocacional mediante entrevistas a estudiantes y diagnósticos sobre las habilidades e inclinaciones que estos tienen hacia determinadas áreas de saber y conocimiento. Dicha estrategia, en su momento, fue asumida desde la dirección: “Yo hacía entrevistas personalizadas con los estudiantes y sacaba la orientación que salía en función de las notas porque son una de sus capacidades para decirles: ‘vos deberías estar en esta especialidad’, y eso ha generado buenos resultados con los estudiantes” (Test. EV., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21).

Este procedimiento, toma de referencia las calificaciones que obtienen los estudiantes en las áreas curriculares afines a cada especialidad y les permite perfilarse hacia la formación profesional. Así mismo, tener dato de cuántos estudiantes han de matricularse en cada especialidad, y mantener una estadística equilibrada.

En unidades educativas que no cuentan con talleres o laboratorios en el mismo establecimiento, cuyos estudiantes deben asistir al módulo tecnológico, es posible tener dificultades en cuanto a la orientación vocacional; por un lado, desde dirección no reciben la orientación necesaria y, por otro, algunos manifiestan desinterés por asistir. Este aspecto, como expresó el director saliente de la UE “JAP”, es una falla desde la propia dirección:

Yo le he dicho –refiriéndose a la directora–: ‘¿cómo usted va a dejar que los chicos no vayan al BTH? Estamos pues perdidos. Entonces, ¿para qué hemos hecho todo eso? Eso es más bien pues para que los chicos tengan una ventaja, y usted profe debería haberles obligado por completo’, le dije. Los chicos tienen que asistir porque es una materia; está en su libreta. Me dice: ‘es que no, que ya habían averiguado, que no podemos obligarles’. ‘No’, le he dicho. ‘Está tomando el pelo’ le he dicho. Desde que vino el viceministro esa vez que nos reunió ‘Los colegios que se están haciendo plenos, que van a ir al módulo, va ser desde ahora pleno, así BTH; no se va a mover’. En pocas palabras, para siempre, porque el módulo ahí se va a quedar. Entonces, lo que ustedes tuvieran que hacer es concientizar, comunicarles bien de qué trata así el BTH (Ent. AH., director UE-JAP, 08/11/21).

La orientación vocacional, en tanto, también implica animar a los estudiantes para que se matriculen en alguna especialidad y obtengan una formación técnica. Como da a entender, a veces el desconocimiento del BTH podría ocasionar que la población estudiantil no muestre interés por incorporarse al mismo y concluirlo. Tarea que depende, como se fue viendo, de las acciones que realice la gestión administrativa.

Gestión curricular

La articulación de contenidos

El diseño curricular, plasmado en documentos emanados por las autoridades educativas, presenta como uno de sus componentes los contenidos curriculares, planteados y organizados de acuerdo a cada área, especialidad y/o año de escolaridad. Estos son abordados a lo largo de cada gestión escolar y, como expresó un director, “...saben tener una secuencia para cada materia, por lo menos en las materias de física, matemática, creo tiene que ser secuencial, ¿no?; para que no se pierdan los estudiantes también” (Ent. AH., director UE-JAP, 08/11/21).

Esta secuencialidad, respecto a las mallas curriculares de unidades educativas y módulos tecnológicos, en la actualidad requiere ser trabajada para que los estudiantes no tengan dificultades en su proceso de formación, sea por la repetición de contenidos, o por el nivel de aprendizaje en las UEs que no permite continuar con los contenidos abordados en el MTP. Así como manifestó el rector del MTP-Cbba: “No ha habido coordinación adecuada. Los contenidos curriculares hay que mejorar bastante. Nosotros estamos ahora en ese tema de hacer la coordinación entre docentes de las unidades educativas y nosotros para poder homogeneizar los contenidos curriculares” (Ent. MP., rector MTP-Cbba, 10/06/22).

Desde ese argumento, tomando como referencia la carrera de Transformación de Alimentos, se parte observando los contenidos de esta, y que además fueron planteados para el 5to y 6to años de escolaridad del nivel secundario:

Quinto año: Seguridad e higiene industrial en alimentos; Industria de cereales y sus derivados; Industria de frutas y hortalizas; Las frutas; Las hortalizas; Industria de lácteos.

Sexto año: Industria cárnica; Elección de uno de los módulos de transformación e industrialización de alimentos de acuerdo al contexto Control de calidad del producto y del mercado de acuerdo al módulo; Elección de uno de los módulos de transformación e industrialización de alimentos de acuerdo al contexto (Minedu, 2014).

Al tratarse de una especialidad, estos contenidos no son desarrollados en las materias humanísticas. Sin embargo, para su adecuado aprendizaje, es necesario reforzar algunos contenidos del área humanística. Es decir, “...enseñar nuevamente a los estudiantes para que tengan una base de los nuevos conocimientos que se va impartir” (Ent. MP., rector MTP-Cbba, 10/06/22). Por ello, como institución, se elaboró una propuesta de contenidos curriculares para las áreas de matemática, física y química, que incluye:

Matemática Aplicada en Alimentos. Números reales y operaciones aritméticas; Razones, proporciones y progresiones; Función lineal y ecuaciones cuadráticas; Nociones de cálculo.

Física Aplicada en Alimentos. Introducción a la física; Medidas y errores; Trabajo energía y potencia; Aplicación de los fluidos; Calorimetría en alimentos.

Química Aplicada en Alimentos. Conceptos fundamentales; Átomos y moléculas; Estado gaseoso; Estequiometría; Disoluciones; Equilibrio químico; Ácidos y bases (MTP Cbba, 2021).

Algunos docentes también incorporan temáticas que consideran necesarias. Por ejemplo, esta gestión, la docente M. Fernández indicó haber decidido abordar el *registro sanitario* porque, a lo posterior, será necesario para regularizar los emprendimientos de sus estudiantes:

...para querer sacar el registro sanitario, tenemos que cumplir varios requisitos. -¿eso está dentro de los contenidos curriculares que abordan?- No, no está, pero nosotros les mencionamos. Les hablo siempre de la infraestructura, del equipamiento, del diseño de equipos, de la distribución de equipos para que vengan y nos den registro sanitario. De los registros y todo eso (Ent. MF, docente MTP-Cbba, 10/06/22).

El abordaje de algunos contenidos, por tanto, no se encuentra inscrito en los documentos de trabajo institucionales o del currículo nacional. Sin embargo, son tomados en cuenta por la explicación que los docentes realizan a sus estudiantes; así sean a manera de mención.

Perfiles de salida, contenidos y productos

Los perfiles de salida, al ser habilidades que se espera desarrollar en los estudiantes, tienen como objeto de valoración los productos elaborados al concluir la implementación de un plan de clase (Minedu, 2022b); así mismo, estos dependerán de los contenidos programados. Por ello, tras revisar el plan de estudios correspondiente al 1er año de educación secundaria, área Técnica Tecnológica General, y en paralelo tres Guías metodológicas de estudio y articulación para el desarrollo curricular, se tienen las siguientes relaciones:

Perfiles de salida. a) Comprende los principios de Técnicas y Tecnologías, entendiendo el derecho laboral para el ejercicio de su ciudadanía plena; b) Aplica conocimientos de la ISO 9001 y la ISO 14001 en la producción preservando la naturaleza; c) Aplica la educación financiera en su familia y comunidad; d) Expresa su vivencia en cuanto a educación financiera; e) Promueve la elaboración de presupuestos para su familia.

Contenidos curriculares. i. Técnicas y tecnologías propias y de la diversidad cultural; ii. Materiales y sus propiedades; iii. Derecho laboral; iv. Seguridad social; v. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001; vi. Sistema de gestión ambiental ISO 14001; vii. Educación financiera I (Minedu, 2022b).

Estas mismas, plasmadas en la siguiente tabla, muestran que existe una mayor concurrencia entre los perfiles de salida y determinados contenidos curriculares; quedando otros con menor relación.

Tabla 1

Relación de concurrencias entre contenidos curriculares y perfiles de salida

Contenidos curriculares	Perfiles de salida				
	a)	b)	c)	d)	e)
i	X				
ii					
iii	X				
iv		X		X	X
v		X			
vi					
vii			X	X	X

Este ejercicio permite observar que no todos los contenidos curriculares están considerados en los perfiles de salida, ya sea como elementos teóricos o prácticos.

Los contenidos iv y vii tienen más relación con los perfiles de salida (3 concurrencias); por su parte, i., iii. y v. mantienen una sola concurrencia. El resto de los contenidos curriculares (ii. y vi.) no muestra tener una relación nominal directa con los perfiles de salida.

Viendo los productos propuestos, se tiene: “Guión teatral que nos permita la difusión de información” (Alegre et al., 2017, p. 63); “Grabaciones audiovisuales para profundizar la comprensión de la Educación Financiera” (Fernández et al., 2017, pp. 97, 111); y “Tablas estadísticas de evaluación de riesgos” (Cruz et al., 2017, p. 31, 47). Las dos últimas, al estar relacionadas con el área financiera, se orientan hacia el desarrollo de los perfiles c), d) y e).

Gestión curricular docente

Para ver aspectos de la gestión curricular docente, en complementariedad con lo anteriormente presentado, se tomó el tiempo de trabajo y uso de recursos utilizados por docentes en el desarrollo de sus clases. La relación

de tiempo asignado a las materias humanísticas y técnicas se muestra de 75% a 25%, respectivamente; es decir, mensualmente, 144 horas para el área humanística y 48 horas para el área técnica. La primera está distribuida en 12 áreas de saber y conocimiento, con cargas horarias que van de 8 hasta 32 períodos de clase. La segunda oscila entre 16, 32 a 48 horas académicas; todas dependiendo del año de escolaridad. (Minedu, 2022a). De esta última, semanalmente, los docentes distribuyen sus actividades formativas en 4, 8 y 12 horas académicas.

Para la formación técnica especializada, dependiendo de la institución educativa, los estudiantes permanecen en el mismo establecimiento o bien se desplazan a otra institución como es el caso del Módulo Tecnológico Productivo “Cochabamba”; hecho que implica mayor inversión de tiempo.

Están con el colegio y con el módulo. Vienen tres días al módulo y todos los días en el colegio. El tiempo también es algo que no está a su favor, porque les dan tanto trabajo allá, y vienen aquí al Módulo; y dicen que fin de semana no tienen tiempo. Por eso, en clase les hacemos hacer todo esto. (Ent. MF., docente MTP-Cbba, 10/06/22)

Esta situación refiere a que los docentes organicen (gestionen) su tiempo de modo tal que, además del avance curricular, propicien espacios para que sus estudiantes realicen las actividades complementarias como tareas o prácticas de especialidad. Sin embargo, no todos los procesos educativos pueden completarse tal como se espera. Por ejemplo, en relación al abordaje de la temática *registro sanitario*, que corresponde a la especialidad de Transformación de Alimentos, según expresó una docente: “Tendríamos que hacer un análisis microbiológico: e coli y salmonela; si tiene minerales, tendríamos que ver. Entonces, tendríamos que hacer todos esos análisis que nos exige SENASAG para que nos puedan dar registro sanitario” (Ent. MF., docente MTP-Cbba, 10/06/22). Planteamiento que no puede llevarse a cabo en el tiempo asignado a la materia.

Otro aspecto que concierne a la gestión curricular docente es el uso de recursos; tanto dentro y fuera del aula. Dependiendo esto de cómo se haya pensado y planificado el abordaje temático: “Yo veía a la maestra hacer champú con sábila, y los chicos traían de sus casas, sacaban el yodo y hacían el proceso... como un componente natural que reemplaza en este caso a la glicerina que protege a la piel cuando uno la usa” (Test. EV., Programa “Ch’uwa Yakitu”, 30/11/21).

Estas acciones amplían las posibilidades de optimizar el uso de recursos para las prácticas productivas. Tomando elementos que están en el contexto inmediato, y su costo económico de adquisición resulte accesible para la población estudiantil. Por otro lado, cuando los insumos requeridos representan un costo mayor al que puede ser cubierto, les dificulta poder continuar: “... es mucho gasto a veces la carrera. Ahorita, por ejemplo, no tenemos ayuda económica para impresiones, para producto, todo ha salido de nuestro bolsillo” (Ent. MF., docente MTP-Cbba, 10/06/22). No todas las actividades que plantea el docente, entonces, pueden realizarse con recursos alternativos.

Discusión

Más allá de la formación técnica concreta

En la administración con enfoque sociológico, los problemas educativos pueden verse desde adentro y, posteriormente, plantear soluciones participativamente (Sander, 1994, 1996). En consecuencia, la gestión educativa depende de las acciones que asuman las direcciones educativas. Si estas son dinámicas, los demás actores (docentes, estudiantes y padres de familia) podrán diversificar sus actividades según les sea competente. En tanto, al ser un representante del Estado (Kemmis, 1993), desde un nivel operativo (Minedu, 2011), le corresponde propiciar condiciones para el logro de objetivos propuestos en bien de la institución educativa.

Este principio lleva a entender que la gestión administrativa del BTH no ha de ser la misma si se trata de instituciones de formación técnico humanística o módulos tecnológicos. En las primeras, además de estar al

pendiente de las responsabilidades que exige una UE humanística, debe dedicarse a la gestión de la formación técnica.

Un primer reto es la obtención de infraestructura y equipamiento, cuya dotación llega a ser competencia de los gobiernos municipales. Viendo esta situación desde una lógica lineal, sólo para el Distrito Educativo “Cochabamba 2” tendría que contemplarse alrededor de 90 unidades educativas, tomando en cuenta que al MTP “Cochabamba” asisten estudiantes de doce UEs. Una segunda alternativa, como sucedió con la UE “Ayni Pacha”, es recurrir al apoyo de ONGs, pero hasta donde alcanzó a verse, esta posibilidad sigue siendo mínima.

Otra alternativa es la elección de especialidades que no representen una considerable inversión económica para equipamiento, o que se pueda utilizar el que ya se tiene en la UE. Por ejemplo, las UEs que cuentan con laboratorio de computación, por dotación de autoridades nacionales o municipales, podrían impartir la especialidad de Sistemas Informáticos; ya que el equipamiento mínimo necesario para esta requiere ordenadores cuyo hardware soporte al software *Visual Studio* utilizado en la producción de programas computarizados. Otras especialidades que requieren equipamiento similar, o menor, son las denominadas de servicio: Administración de Empresas, Contabilidad, Diseño Gráfico, Mercadotecnia y Secretariado (Minedu, 2018c).

Estas, además de un laboratorio computacional, requieren ambientes de clase similares a los que ya cuenta toda institución educativa. Viendo la ausencia de equipamiento tecnológico como un problema, y queriendo afrontarlo *desde adentro*, estas podrían ser posibilidades de solución. Sin embargo, observando el Reporte de Requerimiento de horas TTG y TTE para la gestión 2022 elaborado por la Dirección Distrital de Educación “Cochabamba 2”, gestión 2021, entre las especialidades que dictan las UEs BTH con poco equipamiento sólo están consideradas: Sistemas Informáticos, Administración de Empresas, y Gestión Ambiental.

Esta decisión, no obstante, no es asumida sólo por la dirección, sino que implica la participación de estudiantes y padres de familia. De no ser

aceptada por estos últimos, el BTH continúa como pendiente en la UE que aspira a una formación técnica denominada de transformación (Minedu, 2014), por ejemplo: Química Industrial, Gastronomía o Confección Textil. Especialidades que sí requieren de mayor equipamiento. En esto juega también un rol importante la orientación vocacional que pueda brindarse al estudiantado, mostrándole las posibilidades que genera cada especialidad en su campo de acción específico o articulada a otra profesión.

Haciendo de cuenta que ya se tiene el equipamiento necesario y corre la formación técnica de los estudiantes, este logro de la gestión administrativa invita a incursionar en la promoción de emprendimientos productivos como parte complementaria e importante para que el estudiantado se constituya en sujeto-productivo. Concretizando así los principios ideológicos del Estado (Coll, 1994), plasmados, en el presente caso, en una Educación Comunitaria Productiva (Minedu, 2014). De tal modo, la práctica emprendedora puede surgir desde proyectos pequeños. En primer lugar, definir qué producto se ha de priorizar, como fue el caso del líquido para lavar vajillas. Una vez superadas las pruebas de calidad y aceptación, muy al margen de obtener el Registro Sanitario que emite el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), cuyo proceso técnico de obtención y representación legal aún no fue definido debido a la naturaleza cambiante de autoridades en las instituciones educativas.

La producción a mayor escala, por otro lado, requiere de inversión económica por parte de los estudiantes o la misma institución educativa. En algunos casos, instituciones externas como ONGs contribuyen con un monto de inicio; esperando que, con una buena gestión, se pueda regenerar los recursos para dar continuidad a la actividad productiva. La administración de estos y los insumos de producción es otra responsabilidad que, desde la experiencia de la UE “Ayni Pacha”, asume la dirección. Lo cual requiere que docentes y padres de familia formen parte de las actividades productivas y de comercialización.

Por tanto, procesos como estos van más allá de la *cualificación laboral* (Finnegan, 2006). Los estudiantes aprenden, aparte de las técnicas de producción, mecanismos para el manejo de un emprendimiento, cómo incorporarlo a la comunidad y, en el mejor de los casos, mantenerse vigente.

El ordenamiento de los elementos sí altera el producto

En cuanto a la gestión curricular, trabajo que comparten direcciones y plantel docente desde sus respectivas funciones, esta inicia con el desarrollo del plan de estudios elaborados por el Ministerio de Educación. El contenido de este documento, de por sí, ya es un recurso complejo de articular debido a la cantidad de *piezas que lo integran*; tomando en cuenta la relación *vertical y horizontal* que debe existir entre ellas (Tyler, 1973). En los párrafos siguientes, se analizará la articulación de contenidos, perfiles de salida, y gestión del tiempo realizado desde la función administrativa y docente.

El abordaje secuencial de contenidos curriculares no sólo es considerado para un determinado año de escolaridad, sino también en perspectiva de dar continuidad o ser retomado en cursos posteriores. Por ejemplo, si no se aprende las cuatro operaciones básicas de la aritmética (suma, resta, multiplicación y división), difícilmente se podría resolver problemas matemáticos. En ausencia de este acompañamiento, existe el riesgo de caer en lo que Casanova (2009) advierte cuando los docentes aplican a su criterio.

En el caso de las especialidades técnicas, estas no recurren a los contenidos que se imparten en las diversas áreas curriculares, sino algunas específicamente. En la especialidad de Transformación de Alimentos, por ejemplo, se prioriza contenidos de las áreas de matemática, química y física (aplicadas todas). Al no estar apropiadas como se espera, los docentes dedican parte de la clase a su respectivo avance. Considerar también que, probablemente, determinados contenidos no se abordaron en gestiones pasadas; o algunos estudiantes no los aprendieron de modo tal que puedan recordarlos sin dificultad. También hay la posibilidad de

que, por falta de orientación vocacional oportuna, el estudiante eligió la especialidad sin mucha referencia de sus exigencias.

Otro aspecto a considerar es la relación entre perfiles de salida, contenidos y productos. Los dos primeros, establecidos por el Ministerio de Educación (2022b), y el tercero como decisión directa del docente. Visto en la tabla 1., la tendencia de los perfiles de salida define un campo concreto centrado en determinados contenidos; el resto, por lo que se observó, no está directamente relacionado. La tendencia, en ese caso, es hacia la cultura financiera y la seguridad social, quedando los principios tecnológicos y la aplicación de normas ISO en menor consideración dentro los perfiles.

El producto obtenido tras la aplicación de un plan de clase refleja conocimientos y procedimientos adquiridos por los estudiantes. Desde una valoración cualitativa, se puede interpretar conocimientos, hechos y productos que el estudiante logró concretar. Si el planteamiento de estos productos va orientado hacia tareas específicas que cada especialidad requiere, entonces el criterio de horizontalidad y verticalidad también se concretiza.

Si los productos son directamente dependientes de los contenidos curriculares, se limita sus posibilidades de constituirse en oportunidades para el desarrollo de habilidades necesarias del futuro profesional. Por ejemplo, en la carrera de Transformación de Alimentos, como producto o resultado de un proceso formativo, un guion teatral no tendría la misma funcionalidad que una tabla estadística, pensando en la pronta elaboración de proyectos de emprendimiento. Esto también dependerá del sentido que tengan los perfiles de salida; si están planteados con verbos de orientación cognitiva (reconoce, comprende) o procedimental (aplica, promueve). Implicando, estos últimos, la adquisición de habilidades técnicas.

Respecto a la gestión del tiempo, este recurso es regulado por los docentes en el marco de lo que determina la normativa curricular; en este caso, corresponde la carga horaria por materia (de 8 a 46 horas mensuales) y duración de la hora pedagógica (40 minutos). Para completar el abordaje curricular, hay docentes quienes optimizan el tiempo; otros, por su parte,

otorgan más de sí para que el avance sea el esperado. No obstante, si bien esa decisión denota desprendimiento por parte del docente, al final no genera los resultados esperados, puede entenderse como malgastar el tiempo de los estudiantes (Tyler, 1973).

Conclusiones

Tanto la gestión administrativa como la gestión curricular se constituyen en elementos resaltantes que llaman la atención para dar cuenta del trabajo realizado en una institución educativa. Emergiendo incluso como argumentos directos por parte del plantel docente y administrativo. Sin embargo, de no prestar la atención necesaria, esta aproximación superficial podría denotar que ya no se tiene más elementos por investigar.

La gestión administrativa que vela por el funcionamiento de las instituciones educativas es también la instancia capaz de propiciar mayores oportunidades para la población estudiantil. Yendo más allá del cumplimiento de la normativa, se requiere articular la participación de docentes, estudiantes y comunidad de manera sistemática y ordenada en actividades que trascienden el desarrollo curricular.

En lo que respecta a la gestión curricular para la formación técnica, además de su cumplimiento, esta sugiere un trabajo más minucioso que plasme los resultados en habilidades desarrolladas por el estudiante. La articulación de estas, posteriormente, darán sentido al aprendizaje aplicable en la práctica profesional.

Los emprendimientos productivos, en sí mismos, son contextos de aprendizaje desde la propia experiencia. Más allá del rédito económico que puedan generar inicialmente, la vivencia de obtener un producto y llegar a su comercialización dota de herramientas multidisciplinares al nuevo profesional. Entendida también en términos de experiencia.

Referencias

- Alegre, P., Huanca, M. y Maquera, L. (2017). *Guía metodológica para la Formación Técnica Tecnológica General del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Derecho al Trabajo como forma de Vida y Seguridad Social*. [Trabajo final de diplomado, Universidad Pedagógica]. Disco interactivo.
- Casanova, M. (2009). *Diseño curricular e innovación educativa* (2.^a ed.). La Muralla.
- Chaves, J. (2004). Desarrollo tecnológico en la primera revolución industrial. *Norba. Revista de historia* (17), 93-109. file:///Users/mariofernandez/Downloads/Dialnet-DesarrolloTecnologicoEnLaPrimeraRevolucionIndustri-1158936.pdf
- Coll, C. (1994). *Psicología y Currículum. Una aproximación psicopedagógica a la elaboración del currículum escolar*. Editorial Paidós.
- Cruz, G., Gamarra, H., y Yujra, M. (2017). *Guía metodológica para la Formación Técnica Tecnológica General del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Gestión de Riesgos en el Trabajo y la Producción - Seguridad Industrial*. [Trabajo final de diplomado, Universidad Pedagógica]. Disco interactivo.
- De Moura, C., Carnoy, M. y Wolff, L. (2000). *Las escuelas de secundaria en América Latina y el Caribe y la transición al mundo del trabajo*. Archivo digital. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/15914/las-escuelas-de-secundaria-en-america-latina-y-el-caribe-y-la-transicion-al-mundo>
- Díaz-Barriga, F., Lule, M., Pacheco, D., Saad, E. y Rojas-Drummond, S. (1990). *Metodología de diseño curricular para educación superior*. Trillas Ediciones.
- Fernandez, E., Quispe, J. y Yujra, E. (2017). *Guía metodológica para la Formación Técnica Tecnológica General del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Economía Comunitaria y Finanzas*

- Públicas*. [Trabajo final de diplomado, Universidad Pedagógica]. Disco interactivo.
- Finnegan, F. (2006). Tendencias en la educación media técnica. *Boletín redEtis* (6). <https://es.scribd.com/document/207021899/Finnegan-2006-Tendencias-de-la-educacion-media-tecnica>
- Gibbs, G. (2012). *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa* (2.ª ed.). Ediciones Morata.
- González, J. (2013). *Currículo transcomplejo. Pensamiento transcomplejo Tomo IV*. Universidad Simón Bolívar.
- Graffe, G. (2002). Gestión educativa para la transformación de la escuela. *Revista de Pedagogía*, 3(68). http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922002000300007
- Kemmis, S. (1993). *El currículum: más allá de la teoría de la reproducción* (2.ª ed.). Ediciones Morata.
- Lizárraga, K. (2011). *Educación técnica y producción en Bolivia*. U-PIEB.
- Mamani, G. y Matos, B. (2021). Análisis del Proceso de Implementación del Bachillerato Técnico-Humanístico en la Educación Secundaria Comunitaria Productiva del Subsistema de Educación Regular en Bolivia. *Revista Ciencia, Tecnología e Innovación* 19(23), 108-122. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2225-87872021000100004&script=sci_arttext
- Ministerio de Educación. (2022a). *Resolución Ministerial 01/2022. Normas Generales para la Gestión 2022 del Subsistema de Educación Regular*. Minedu.
- Ministerio de Educación. (2022b). *Programas de Estudio. Educación Secundaria Comunitaria Productiva*. Minedu.
- Ministerio de Educación. (2018a). *Guías metodológicas para el área de Técnica Tecnológica General. Herramientas para la Formación General del Bachillerato Técnico humanístico para estudiantes y maestras/os del SEP. Cuarto año*. Minedu.

- Ministerio de Educación. (2018b). *Diplomado en Formación para la Transformación de la Gestión Educativa (3ra. versión), Compendio Formativo*. Minedu.
- Ministerio de Educación. (2018c). *Boletín Informativo Avanzamos*, 7(56). Minedu.
- Ministerio de Educación. (2017). *Resolución Ministerial N° 2810/2017. Directrices para la institucionalización de cargos directivos del Sistema Educativo Plurinacional Gestión 2018-2019-2020*. Minedu.
- Ministerio de Educación. (2014). *Resolución Ministerial N° 818/2014. Reglamento de Bachillerato Técnico Humanístico del Subsistema de Educación Regular*. Minedu.
- Ministerio de Educación. (2011). *Decreto Supremo 813. Reglamento de la estructura, composición y funciones de las Direcciones Departamentales de Educación - DDE's*. Minedu.
- Módulo Tecnológico Productivo “Cochabamba”. (2021). *Propuesta Preliminar de la Formación Técnica Especializada “BTH” de los Contenidos de Transitabilidad*. [Documento inédito].
- Mora, D. (2014). Pedagogía y didáctica de la educación técnica sociocomunitaria y productiva. Archivo digital. http://www.scielo.org.bo/pdf/rieiii/v7n3/v7n3_a04.pdf
- Sander, B. (1996). *Nuevas tendencias en la gestión educativa: democracia y calidad*. Archivo digital. https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/8327/406007_NUEVAS_TENDENCIAS_EN_LA_GESTIN_EDUCATIVA.pdf;jsessionid=8692D1591719F81722E72561E5E16761.jvm1?sequence=3
- Sander, B. (1994). Gestión educativa y calidad de vida. *La Educación: Revista Interamericana de Desarrollo Educativo*, 118(2), 237-264. http://materiales.untrefvirtual.edu.ar/documentos_extras/20105_Planeam_y_gest_pol_educ/U2_Sander_Gestion_educativa.pdf

- Sevilla, M. (2017). *Panorama de la educación técnica profesional en América Latina y el Caribe. Serie Políticas Sociales*. CEPAL.
- Spedding, A. (2010). Metodologías cualitativas: Ingreso al trabajo de campo y recolección de datos. En M. Yapu. (Coord.). *Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas* (3.^a ed.), pp. 117-196. U-PIEB.
- Stenhouse, L. (2003). *Investigación y desarrollo del currículo* (5.^a ed.). Ediciones Morata.
- Tyler, R. (1973). *Principios básicos del currículo*. Ediciones Troquel.
- UNESCO. (2011). *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación*. <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/iscd-2011-sp.pdf>
- Yapu, M. (2015). Desafíos de la educación técnica y profesional y política educativa en Bolivia. *Edetania. Estudios y Propuestas Socioeducativas* (48), 81-100. <https://revistas.ucv.es/edetania/index.php/Edetania/issue/view/4>